

KRATOM – A NOVA DROGA COM IMPLICAÇÕES ANESTÉSICAS: REVISÃO SISTEMÁTICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10284261

Teresa Chaib Carvalho Martins,
Coautor: Rodrigo de Sousa Nunes Martins,
Orientador: Marcus Vinicius de Carvalho Souza.

Resumo

INTRODUÇÃO: *Mitragyna speciosa* ou Kratom, é uma planta nativa da Ásia e da Tailândia, cujas folhas demonstraram causar respostas estimulantes e semelhantes aos opióides após a ingestão. Através do seu mecanismo de ação possui propriedades antidepressivas, ansiolíticas e antipsicóticas. Dessa forma, o uso do kratom sugere uma alternativa potencial aos opioides para algumas pessoas devido sua alta eficácia e baixa incidência de reações adversas. OBJETIVOS: Avaliar o uso do kratom como droga anestésica e suas repercussões clínicas. METODOLOGIA: Consiste em uma revisão integrativa da literatura. As buscas foram realizadas em duas fontes de dados bibliográficos – PubMed e Google Acadêmico. Foram selecionados artigos publicados entre 2017 e 2023, sendo incluídos artigos de delineamento experimental ou observacional nos quais foram avaliados os seguintes desfechos: efeitos anestésicos e possíveis

toxicidades. Excluíram-se os artigos duplicados, artigos incompletos, indisponíveis ao acesso e artigos de revisão. Ao final, foram selecionados 6 artigos para compor esta revisão. RESULTADOS: Observou-se semelhanças na aplicação e repercussão clínica do kratom atribuindo seu uso como antipsicótico e antidepressivo, com analgesia por ação nos receptores mu-opioides e delta-opioides e sedação pela ação em sítio de ligação de antipsicótico. Apesar da carência de pesquisa para análise desses efeitos, algumas pesquisas mostram resultados positivos com alívio dos sintomas de depressão e ansiedade com seu uso. O efeito analgésico do kratom é semelhante aos opióides, assim é usado para tratar a dor e para aliviar a abstinência de opióides ou como substituto de opioides entre pessoas com transtorno por uso de opióides. Ademais, foi observado cardiotoxicidade por indução de uma taquiarritmia ventricular potencialmente fatal (Torsades de Pointes). CONCLUSÃO: É importante mais estudos sobre o kratom, abordando sua ação sistemática, segurança e eficácia por se tratar de uma nova droga anestésica que ainda não está disponível no Brasil.

Referências

Amornyotin, S. (2022). Kratom and anesthesia. *Thai Journal of Anesthesiology*, 48(4), 255–257. <https://he02.tci-thaijo.org/index.php/anesthai/article/view/259533>.

Coe, M. A., Pillitteri, J. L., Sembower, M. A., Gerlach, K. K., & Henningfeld, J. E. (2019). Kratom as a substitute for opioids: Results from an online survey. *Drug and Alcohol Dependence*, 202, 24– 32. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2019.05.005>.

Eastlack, S. C., Cornett, E. M., & Kaye, A. D. (2020). Kratom—pharmacology, clinical implications, and outlook: A comprehensive review. *Pain and Therapy*, 9(1), 55–69. <https://doi.org/10.1007/s40122-020-00151-x>.

Johnson, L. E., Balyan, L., Magdalany, A., Saeed, F., Salinas, R., Wallace, S., Veltri, C. A., Swogger, M. T., Walsh, Z., & Grundmann, O. (2020). The

potential for kratom as an antidepressant and antipsychotic. The Yale journal of biology and medicine, 93(2). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32607089/>.

Meireles, V., Rosado, T., Barroso, M., Soares, S., Gonçalves, J., Luís, ., Caramelo, D., Simão, A., Fernández, N., Duarte, A., & Gallardo, E. (2019). Mitragyna speciosa: Clinical, toxicological aspects and analysis in biological and non-biological samples. Medicines (Basel, Switzerland), 6(1), 35. <https://doi.org/10.3390/medicines6010035>.

Smith, K. E., Dunn, K. E., Rogers, J. M., Grundmann, O., McCurdy, C. R., Garcia-Romeu, A., Schriefer, D., Swogger, M. T., & Epstein, D. H. (2022). Kratom use as more than a “self-treatment”. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 48(6), 684–694. <https://doi.org/10.1080/00952990.2022.2083967>.

UniFacid

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament

o de Pessoal de

Nível Superior

(CAPES),

fundação do

Ministério da

Educação (MEC),

desempenha

papel

fundamental na

expansão e

consolidação da

pós-graduação

stricto sensu

(mestrado e

doutorado) em

todos os estados

da Federação.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!